

Received / Makale Geliş Tarihi 30.10.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (61)
pp / ss 1531-1540

Research Article/Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18118035
Mail: ekarakullukcuoglu@gmail.com

Dr. Esra Karakullukçuoğlu
<https://orcid.org/0000-0003-4505-6721>

Anadolu Düz Dokuma Yaygılarında Su Yolu Motifi Üzerine Bir Değerlendirme An Evaluation of the Water Way Motif in Anatolian Flat-Woven Coverings

ÖZET

Su, Türk kültür ve inanç sisteminde yalnızca yaşamsal bir unsur değil; kutsallık, arınma, süreklilik ve bereket gibi çok katmanlı sembolik anlamlar taşıyan temel bir kült ögesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sembolik anlamların somutlaştığı alanlardan biri de geleneksel dokuma sanatıdır. Ancak su kültürünün düz dokumalardaki yansımaları ve özellikle su yolu motifinin anlam, köken ve kullanım biçimleri üzerine yapılan çalışmalar sınırlı düzeydedir. Bu durum, motifin kültürel, mitolojik ve estetik boyutlarıyla bütüncül olarak değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, Türk kültür belleğinde önemli bir yere sahip olan su kavramının düz dokumalardaki sembolik yansımalarını incelemek ve özellikle su yolu motifinin anlam dünyasını, tarihsel kökenlerini ve dokuma teknikleri içerisindeki kullanım biçimlerini ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında, su kültürünün mitolojik ve inançsal temelleri ele alınmış; Neolitik Dönem'den itibaren izlenen su yolu motifinin Anadolu dokuma sanatındaki sürekliliği değerlendirilmiştir.

Araştırmada nitel yöntem benimsenmiş; literatür taraması yoluyla mitoloji, inanç sistemi, arkeoloji ve geleneksel el sanatları alanındaki kaynaklar incelenmiştir. Kilim, cicim, zili ve sumak gibi düz dokuma türleri; bezayağı temelli dokuma teknikleri, motif yerleşimleri ve kompozisyon düzenleri açısından ele alınarak su yolu motifinin teknik ve estetik bağlamı analiz edilmiştir.

Çalışma sonucunda, su yolu motifinin Anadolu dokuma sanatında yalnızca estetik bir bezeme unsuru olmadığı; yaşamın sürekliliği, arınma, yeniden doğuş, bereket ve koruyuculuk gibi kavramları simgeleyen güçlü bir kültürel ifade aracı olduğu belirlenmiştir. Farklı dokuma teknikleri ve yöresel uygulamalar aracılığıyla çeşitlenen bu motifin, Türk kültüründe suya atfedilen kutsal ve sembolik anlamların günümüze taşınmasında önemli bir rol üstlendiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Su Kültü, Düz Dokumalar, Su Yolu Motifi, Sembolizm.

ABSTRACT

Water occupies a fundamental position in the Turkish cultural and belief system not only as a vital element for life but also as a cultural symbol imbued with multilayered meanings such as sacredness, purification, continuity, and abundance. One of the domains in which these symbolic meanings are concretized is traditional weaving art. However, studies focusing on the reflections of the water cult in flat weavings—particularly on the meaning, origins, and modes of use of the waterway motif—remain limited. This situation necessitates a comprehensive evaluation of the motif in terms of its cultural, mythological, and aesthetic dimensions.

The aim of this study is to examine the symbolic representations of the concept of water in flat weavings within the framework of Turkish cultural memory and, in particular, to reveal the semantic world, historical origins, and technical applications of the waterway motif. Within this context, the mythological and belief-based foundations of the water cult are addressed, and the continuity of the waterway motif in Anatolian weaving art from the Neolithic Period onwards is evaluated.

A qualitative research method was adopted, and sources from the fields of mythology, belief systems, archaeology, and traditional handicrafts were examined through a literature review. Flat weaving types such as kilim, cicim, zili, and sumak were analyzed in terms of plain weave-based techniques, motif placements, and compositional arrangements in order to evaluate the technical and aesthetic context of the waterway motif.

The findings indicate that the waterway motif in Anatolian weaving art is not merely an ornamental element but a powerful cultural means of expression symbolizing concepts such as the continuity of life, purification, rebirth, abundance, and protection. It is concluded that this motif, diversified through different weaving techniques and regional practices, plays a significant role in transmitting the sacred and symbolic meanings attributed to water in Turkish culture to the present day.

Keywords: Water Cult, Flat Weavings, Waterway Motif, Symbolism.

1. GİRİŞ

Su, insanlık tarihinin başlangıcından itibaren yalnızca yaşamın sürdürülmesi için gerekli fiziksel bir kaynak değil; kutsallık, varoluş, arınma ve süreklilik gibi derin anlamlar yüklenen sembolik bir inanç ögesi olmuştur. Pek çok kadim kültürde olduğu gibi Türk inanç sisteminde de su; yalnızca maddi bir varlık değil, ruhu olan, koruyan, gerektiğinde cezalandıran ve can veren kutsal bir güçtür. Dolayısıyla su; Türk düşünce dünyasında mitolojik, kozmolojik, toplumsal ve estetik boyutlarıyla incelenmesi gereken çok katmanlı bir olgu niteliği taşımaktadır.

İslamiyet öncesi Türk inanç sisteminde doğa kültleri önemli bir yer tutmakta; su ise yer ile birlikte bu kültürlerin başında gelmektedir. Türk yaratılış mitlerinde evrenin başlangıcının sonsuz suyla ilişkilendirilmesi, suyun kozmogonik bir unsur olarak algılandığını göstermektedir. Şamanist inanç çerçevesinde her suyun bir koruyucu ruhunun bulunduğu inanılması, suyun kutsallığını pekiştirmiş; suyu kirletmeye yönelik yasaklar ve buna bağlı inanç pratikleri ortaya çıkmıştır (Türkan, 2012: 137; Kalafat, 1995: 53). Ancak Türk inanç sisteminde, Yunan ve Roma mitolojilerinde görüldüğü biçimde suya tapınma ya da bağımsız su tanrılarına dayalı bir yapı bulunmamaktadır (Roux, 2002: 144). Bu durum, Türklerin doğaya saygılı ancak tek tanrılı inanç anlayışıyla uyumlu bir kültürel yapı geliştirdiklerini göstermektedir.

Türk mitolojisi, destanları ve halk anlatılarında su; yaratılış, diriliş, şifa, arınma ve öte dünya ile bağlantı gibi işlevlerle karşımıza çıkmaktadır. Oğuz Kağan, Dede Korkut, Manas ve Köroğlu destanlarında kutsal su, dirilik suyu, pınar ve sudan çıkan varlıklar gibi motifler aracılığıyla kahramanın dönüşümünde belirleyici bir rol üstlenmektedir (Şehriyar, 2027: 73). Özellikle Köroğlu Destanı'nda kutsal su motifinin kahramana olağanüstü güçler kazandırması, suyun mitolojik ve sembolik değerini açık biçimde ortaya koymaktadır. Orhun Yazıtları'nda yer alan Yer-Su kavramı ise suyun yalnızca mitolojik değil, aynı zamanda siyasi ve toplumsal bir anlam taşıdığını; vatan anlayışı, devletin korunması ve hükümdarlık meşruiyetiyle ilişkilendirildiğini göstermektedir (Uçar, 2004: 27; Ocak, 1983: 28.)

İslamiyet'in kabulünden sonra da suya atfedilen kutsal ve sembolik anlamlar tamamen ortadan kalkmamış; aksine yeni bir yorum çerçevesinde dönüşerek varlığını sürdürmüştür. İslam inancında su, temizlik ve arınmanın temel unsuru olarak kabul edilmiş; doğum, ölüm ve ibadet gibi geçiş ritüellerinde merkezi bir rol üstlenmiştir (Türkyılmaz, 2013: 95–97). İslam estetiğinde ise su, nur, cennet ve bahçe imgeleriyle birlikte sembolik bir anlatım dili içerisinde ele alınmış; mimari, süsleme ve geleneksel sanatlarda soyut ve tefekküre dayalı bir estetik anlayışın parçası hâline gelmiştir (Ünsal, 2019:381; Kılıç ve Eser, 2017:131).

Türklerin suya yükledikleri kutsal ve sembolik anlamlar, ürettikleri sanat formlarına da yansımıştır. Edebiyat, mimari, minyatür, çini ve dokuma sanatlarında bu yansımalar açık biçimde görülmektedir (Özkartal, 2015: 84–91). Bu çalışma ise kapsamını sınırlandırarak, su kültürünün dokuma sanatı içerisindeki yansımalarına ve özellikle su yolu motifine odaklanmaktadır.

2. ANADOLU DÜZ DOKUMALARINDA SU YOLU MOTİFİ

Su; yeniden doğuşun, arınmanın, yaşamın sürekliliğinin, bereketin ve saflığın sembolü olarak kabul edilmektedir (Ögel, 1989: 106). Anadolu kültüründe su, yaşamın temel kaynağı ve arınmanın en güçlü simgesi olarak algılanmıştır (Oymak, 2010: 44–54). Türk kültür belleğinde bu denli önemli bir yere sahip olan su, zaman içerisinde dokuma tezgâhlarında motiflere dönüşerek somut bir ifade kazanmış; Yalvaç kilimlerinde su yolu motifi aracılığıyla simgesel bir anlatım oluşturmuştur.

Su yolu motifi, insanlık tarihinin en eski dönemlerinden itibaren suyun yaşamsal, kutsal ve dönüştürücü gücünü simgeleyen temel bezeme unsurlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Su, biyolojik varoluşun vazgeçilmez bir gereksinimi olmasının yanı sıra, pek çok kültürde yeniden doğuşun, arınmanın ve sürekliliğin sembolü olarak kabul edilmiştir. (Sert ve Susuz, 2018: 166). Bu bağlamda su yolu motifi, yalnızca görsel bir süsleme ögesi değil; insanın doğayla, yaşamla ve kutsalla kurduğu ilişkinin simgesel bir ifadesidir. Anadolu kültüründe su, yaşamın özü olarak görülmüş; bu anlayış, dokuma sanatında stilize ve soyut formlar aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarılmıştır (Er ve Sarıkaya Hünerel, 2012: 173).

Arkeolojik bulgular, su yolu motifinin kökenlerinin Neolitik Dönem'e kadar uzandığını göstermektedir. Çatalhöyük'teki taş duvar resimleri ile pişmiş topraktan yapılmış çanak çömlekler üzerinde görülen zigzag ve meander formları, erken dönem insanının suyu yalnızca fiziksel bir ihtiyaç olarak değil, aynı zamanda kozmik bir unsur olarak algıladığını ortaya koymaktadır. Bu formlar, suyun akışkan yapısını soyutlayarak doğanın ritmini görsel dile dönüştürmüş ve sembolik bir anlatım biçimi oluşturmuştur (Erbek, 2002: 102–104).

Su yolu motifi, Anadolu dokuma sanatında özellikle halı ve kilimlerde yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Ege ve Akdeniz Bölgeler’inde yoğun olarak görülmekle birlikte, motifin Anadolu’nun hemen her yöresinde farklı adlandırmalar ve kompozisyon anlayışlarıyla uygulandığı bilinmektedir (Erdoğan, Songül, 2023: 39). Hakkâri, Hatay, Kayseri, Konya, Sivas, Adıyaman, Aydın, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Malatya ve Van gibi yörelerde üretilen dokumalarda kullanılan suyolu motifleri, yöresel estetik anlayışlar ve yaşam pratikleri doğrultusunda çeşitlenmiştir. Bu çeşitlilik, motifin canlı bir kültürel bellek unsuru olduğunu ve tek bir biçimle sınırlı kalmadığını göstermektedir.

Kaynaklarda meander motifi olarak da adlandırılan su yolu, adını Ege Denizi’ne dökülen Menderes (Meandros) Nehri’nden almakta ve nehrin kıvrımlı akışının stilize edilmesiyle oluşturulmaktadır. Bu motif, görsel olarak süreklilik ve sonsuzluk hissi uyandırmakta; kesintisiz akış fikriyle yaşamın döngüsel doğasına gönderme yapmaktadır. Bazı kaynaklarda meander motifi, ejder figürüyle birlikte ele alınarak suyun hem koruyucu hem de güçlü doğasını temsil eden sembolik bir bütünlük içinde değerlendirilmiştir (Erzincan vd., 2021: 141). Bu durum, su yolunun yalnızca bereketle değil, aynı zamanda güç ve denge kavramlarıyla da ilişkilendirildiğini göstermektedir.

Dokuma yüzeylerinde özellikle bordürlerde yer alan ve “kenar suyu” olarak adlandırılan su yolu motifleri, kompozisyonu çevreleyerek hem estetik bir bütünlük sağlamakta hem de sembolik olarak koruyucu bir işlev üstlenmektedir. Süreklilik gösteren bu geometrik hatlar, ölümden sonraki yaşama ve cennete dair inançların soyut bir anlatımı olarak yorumlanmaktadır (Aydın ve Kavcı Özdemir, 2005: 37). Türk el sanatlarında suyun çoğunlukla zikzak ya da kırıklı çizgilerle ifade edilmesi, akışkanlığın geometrik bir dile indirgenmesi anlamına gelmektedir (Yıldız, 2017: 4).

Sonuç olarak su yolu motifi, Anadolu dokuma sanatında yalnızca estetik bir bezeme ögesi değil; doğa, inanç ve yaşam arasında kurulan çok katmanlı ilişkinin görsel bir anlatımıdır. Binlerce yıllık kültürel birikimi bünyesinde barındıran bu motif, Türk dokuma sanatının sembolik derinliğini, sürekliliğini ve doğayla kurduğu güçlü bağı günümüze kadar taşımaya devam etmektedir.

Dokuma sanatının en temel ve yalın tekniği olan bezayağı, atkı ve çözümlerinin birbirinin arasından eşit şekilde geçirilmesiyle oluşur; bu teknik çözümler veya atkı yüzü olmak üzere iki türe ayrılır (Deniz, 200: 57). Havsız bir dokuma türü olan kilim ise, atkı ve çözümlerinin farklı şekillerde kenetlenmesiyle üretilen, genellikle önü ve arkası benzer görünümüne sahip bir dokumadır. Kilimler dokuma tekniklerine göre ilikli, iliksiz, eğri atkılı ve konturlu gibi sınıflara ayrılır (Acar, 1975: 22). İlikli teknikte desen sınırlarında küçük boşluklar (ilikler) oluşurken, iliksiz teknikte atkı ipleri birbirine kenetlenerek bu boşluklar kapatılır. Bitkisel motiflerin üretiminde tercih edilen eğri atkı tekniğinde ise kirkitin vuruş gücüyle desenler şekillendirilir; bu boşluklar kontur ipiyle desteklendiğinde ise eğri atkılı konturlu teknik ortaya çıkar (Acar, 1975:22-23).

Bezayağı bir yüzey üzerine üçüncü bir desen ipinin sarılmasıyla oluşturulan cicim dokumalar, kabarık ve boyutlu desen yapısıyla dikkat çeker. Bu teknikte desen ipleri sonradan eklendiği için arka yüzeyde ip sarkmaları oluşabilir, ancak dikey eksenli motiflerde bu karışıklık görülmez. Desen yoğunluğuna göre seyrek, sık veya atkı yüzü olarak gruplandırılan cicimlerden özellikle sık motifli olanlar, yapısal olarak daha dayanıklıdır. Benzer şekilde üç ip grubuyla üretilen zili dokumalarda ise desen ipleri cicimdeki gibi sarılarak değil, çözümler üzerinde belirli sayılarda (3-1, 5-1 gibi) atlamalar yapılarak yerleştirilir. Motiflerin içinin tamamen dolmasını sağlayan bu yöntemle dokuma yüzeyinde düz, çapraz, seyrek, damalı veya konturlu gibi farklı görsel etkiler yaratılır (Acar, 1982: 56-67).

Sumak dokumalar; çözümler, atkı ve nakış ipinin bir arada kullanılması bakımından cicim ve ziliye benzese de desen ipinin çözümlerinin tamamına sarılmasıyla onlardan ayrılır (Acar, 1982: 69). Nakış ipinin arkadan öne veya yukarıdan aşağıya atlamalı işlenmesi nedeniyle dokumanın arka yüzünde karmaşık bir görüntü oluşur (Aytaç, 1982: 80). Sumak tekniği kendi içinde düz, balıksırtı, ters ve çapraz-alternatif gibi uygulama biçimlerine ayrılır; her biri atkı kullanımına veya sarılma yönüne göre farklı estetik sonuçlar doğurur. Tüm bu dokuma türlerinde (kilim, cicim, zili, sumak) motifler yüzeye yatay, dikey, diyagonal, merkezi veya mihraplı olmak üzere beş temel kompozisyon düzeniyle yerleştirilerek zengin bir görsel dil oluşturulur (Taş, 2023:8).

Anadolu dokuma sanatında su yolu motifi, yaşamın en temel kaynağı olan suyun akışkanlığını ve sürekliliğini temsil ederken, dokumanın teknik yapısı içinde hem birleştirici hem de koruyucu bir hat olarak işlenir. Bu motifin işlenişi genellikle zıt renklerin birbirini takip eden keskin zikzaklar veya yumuşak dalgalar halinde örülmesiyle hayat bulur; öyle ki bu süreklilik, dokumanın bir ucundan başlayıp diğer ucuna kadar kesintisiz devam ederek hayatın döngüsünü simgeler. Kilimin ana gövdesini çevreleyen

bordürlerde bir çerçeve görevi üstlenen su yolu, farklı motif grupları arasında estetik bir geçiş köprüsü kurarken, bazen "S" harfi benzeri kancalarla, bazen de bir zincirin halkaları gibi birbirine kenetlenmiş geometrik birimlerle zenginleştirilir. Renk kontrastının sağladığı görsel ritim sayesinde suyun ışıltısını ve arındırıcı gücünü yüzeye taşıyan bu motif, pıtrak veya göz gibi koruyucu sembollerle harmanlandığında, sadece bereketi değil aynı zamanda kötülükleri akıtıp götüren manevi bir kalkan anlamını da kazanarak dokumanın bütünsel hikayesini tamamlar.

Fotoğraf 1. Armutlu Çul, (Genç,2023:1264)

Mersin’de tespit edilen Armutlu Çul, (Genç,2023:1264) adlı dokumanın kenarlarında ve ana desenlerin geçiş noktalarında kesintisiz bir hat şeklinde ilerleyen su yolu motifi yöresel dilde armutlu olarak adlandırılan geometrik madalyonlara akışkanlık kazandırmış olup ana motifleri koruyucu bir çember gibi kuşatmaktadır (Fotoğraf 1).

Fotoğraf 2. Kertikli Armutlu Namazlağ, (Genç,2023:1270)

Yine Mersin’de Kertikli Armutlu Namazlağ, (Genç,2023:1270) dokumada su yolu motifi, hem merkezi kompozisyonu çevreleyen iç bordürlerde hem de farklı geometrik alanları birbirinden ayıran sınır çizgilerinde uygulanmıştır. Özellikle ana gövdeyi çevreleyen sarı zemin üzerine mor ve pembe renklerle işlenen zikzak formundaki su yolu dokumaya hareket kazandırmaktadır (Fotoğraf 2).

Fotoğraf 3. Sarı Namazlağ, (Atlıhan,2023: 1371)

Yöresel olarak Sarı Namazlağ (Atlıhan,2023: 1371) olarak adlandırılan düz dokumanın yüzeyinin alt ve üst bölümlerinde, ana gövdeyi çevreleyen yatay bordürler içerisinde yer alan su yolu motifi, kesintisiz bir zikzak formunda ilerleyerek dokumaya ritim kazandırmıştır. Beyaz renkli iple, koyu kahverengi veya bordo bir zemin üzerine işlenerek dokumanın görsel etkisini arttırmıştır (Fotoğraf 3).

Fotoğraf 4. Herki Kilimi, (Taş,2023:741)

Van- Hakkâri yörelerinde Herki (Taş,2023:741) olarak adlandırılan dokumada farklı bir tasarımla karşımıza çıkansu yolu motifi, iki kanadı dikey olarak ortadan ayıran ve dış kenarları çevreleyen ana bordürlerde zikzak formunda işlenmiştir. Koyu lacivert zemin üzerinde beyaz ve sarı renklerin dönüşümlü kullanılmıştır. Tasarımın geometrik yapısını dengeleyen motif, kilimin dikey eksenini boyunca akıcı bir ritim oluşturmaktadır (Fotoğraf 4).

Fotoğraf 5. Namazlağ (Kılıçarslan,2023:804)

Yalvaç yöresinde tespit edilen namazlağda (Kılıçarslan,2023:804) ise su yolu motifi, tasarımın yatay kuşaklarında belirgin bir şekilde yer almaktadır. Kilimin farklı bölümlerinde beyaz, kırmızı ve siyah gibi kontrast renklerle vurgulanan su yolu, kompozisyona hareket kazandırmıştır (Fotoğraf 5).

Fotoğraf 6. Gedirgeli Kilim, (Ölmez, Etikan, Kılıçarslan,2023:992)

Mihraplı bir kompozisyon düzenine sahip Kırşehir Yöresi Gedirgeli kiliminde (Ölmez, Etikan, Kılıçarslan, 2023: 992) ise su yolu motifleri merkezi mihrap alanını, bordürlerden ayıran kademeli bir geçiş sistemi olarak kurgulanmıştır. Mihrabın hemen dışını çevreleyen siyah zeminli ince su yolu, zikzak benzeri geometrik bir formla tasarlanarak merkeze dinamizm kazandırmıştır. Daha dış kısımda yer alan geniş sarı ve koyu zeminli su yolları ise, süreklilik arz eden S-kıvrımları veya koçboynuzu türevi geometrik tekrarlarla oluşturulmuştur (Fotoğraf 6).

Fotoğraf 7. Zizag Kilim (Çoruhlu,2023:94)

Zizag kilim (Çoruhlu, 2023:94) olarak isimlendirilen dokumanın zemini farklı genişlikteki kuşakların üst üste dizilmesiyle oluşturulmuştur. Dokumanın her bir kuşağı, farklı bir geometrik motif veya renk kombinasyonunu barındırmakta ve gözü yatay bir düzlemde hareket ettirmektedir. Su yolu motiflerinin tekrarlı kullanımı dokumaya denge kazandırmıştır (Fotoğraf 7).

Fotoğraf 8. Şabani Yük Örtüsü, (Eroğlu,2023:413)

Şabani Yük örtüsü (Eroğlu,2023:413) olarak bilinen dokumanın her iki uzun kenarı boyunca uzanan su yolu, kompozisyonu dikey düzlemde sınırlayan ve desene derinlik katan bordür şeklinde tasarlanmıştır. Siyah bir zemin üzerine yerleştirilen motif beyaz noktalarla desteklenmiştir. Zemini çevreleyerek dokumaya görsel bir bütünlük kazandırmaktadır (Fotoğraf 8).

Fotoğraf 9. Kilim Seccade, (Sökmen,2023:457)

Bitlis'te tespit edilen kilim seccadenin (Sökmen,2023:457) kompozisyonunda ise dıştan içe doğru farklı katmanlardan oluşan düzenlemesi görülür. Bu bordürlerin ikincisinde koyu mor/kahverengi bir zemin üzerine yerleştirilen su yolu motifi geometrik kıvrımlardan oluşturulmuş olup zemini kuşatır (Fotoğraf 9).

Fotoğraf 10. Alaçul/damalı Zili, (Soysaldı,2023:502)

Alaçul/damalı Zili, (Soysaldı,2023:502) adlı dokumada ise su yolu motifi (zig-zag formu), ana gövde ile kenar sularını birbirinden ayıran ve kompozisyonu dikey düzlemde sınırlayan ayrıç olarak uygulanmıştır. Dokumanın sol kenarında beyaz ve siyah renklerin zıtlığından faydalanılarak oluşturulmuştur (Fotoğraf 10).

Fotoğraf 11. Kilim, (Uğurlu ve Uğurlu,2023:552)

Çanakkale yöresindeki kilimin (Uğurlu ve Uğurlu,2023:552) kompozisyonun merkezinde yer alan koyu renkli geniş gövde ile yeşil zeminli bölüm zikzak formundaki suyolu motifi ile birbirinden keskin bir şekilde ayrılmıştır. Dokumanın dikey aksı boyunca simetrik bir düzen içerisinde ilerleyerek tasarımı yukarıdan aşağıya doğru birbirine bağlar (Fotoğraf 11).

Fotoğraf 12. Mihraplı Farda, (Soysaldı,2023:505)

Mihraplı Farda, (Soysaldı,2023:505) kilim görselinde ise zikzak ve dalgalı formlarda işlenen suyolu motifi hem üst hem de alt bordürlerde belirgin bir şekilde kullanılarak kompozisyonu yatayda dengeleyen ana çerçeve elemanı haline gelmiştir. Renk seçimi açısından alt ve üstteki turuncu, sarı ve lacivert tonlarının birbiriyle uyumu, gözü kilimin merkezine yönlendirirken aynı zamanda tasarımda bütüncül bir ritim duygusu yaratmaktadır (Fotoğraf 12).

Fotoğraf 13. Saksılı (Aynalı) Yenidünya Kilimi, (Öztürk ve Özkan Tağı, 2018: 485)

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tespit edilen "Yeni Dünya" adlı yöre kilimleri, literatürde malzeme (keten), renk motif düzeni ve kompozisyon özellikleri açısından özgün bir grup olarak değerlendirilmektedir. Bu kilimlerin genelinde, su yolu motifleri yaygın olarak kullanılmaktadır. (Öztürk ve Özkan Tağı, 2018: 485) tarafından yayımlanan çalışmada, Resim 12'de yer alan Saksılı (Aynalı) Yenidünya Kilimi örneğinde, bordür ve zemin sınırının su yolu motifi ile belirlendiği belirtilmektedir. Geometrik motif, dokumanın dört bir kenarını çevrelemektedir (Fotoğraf 13).

3. SONUÇ

Motifler, kültürel değerlerin, toplumsal yaşamın ve bireysel duyguların dokumalara yansıtıldığı, sembolik anlamlar taşıyan görsel unsurlardır.

"Türk dokumalarında yanışlar (motifler) anlamlı ve geleneksel bir üslupla sembolize edilirler. Dokumayı yapanlar kendisini, sosyal ya da ekonomik çevresini, sevinç ya da yasını, sembolik değerler vererek motiflerinde biçimlendirirler. Yayımlardaki yanışlar, onun tasarladığı veya aktarmayı düşündüğü olayın veya nesnenin sembolik karşılığıdır ve Türk dokumalarına ruhunu veren de bu temel özgünlüğüdür" (Genç ve Öztürk, 2023: 222).

Türk kültür ve inanç sisteminde su; arınma, bereket ve yaşamın sürekliliğini temsil eden kutsal bir kült öğesi olarak dokuma sanatının merkezinde yer alır. Binlerce yıllık kültürel belleğin tezgâhlara yansımaları olan su yolu motifleri hem sembolik derinliği hem de teknik uygulama biçimleriyle dokumalara karakteristik bir anlam katar.

Bu motif, dokuma kompozisyonlarında genellikle bordürlerde (kenar sularında) kesintisiz bir hat şeklinde kullanılır. Ana kompozisyonu bir çerçeve gibi kuşatarak motif grupları arasında estetik bir geçiş köprüsü kurar; aynı zamanda tasarımı dış etkenlerden koruyan manevi bir "kalkan" görevi üstlenir. Kötülükleri uzaklaştıran bir "engelleyici" olarak konumlandırılan bu motif; kilim, cicim ve zili gibi tekniklerde, zıt renkler ve stilize formlarla ritmik bir düzen oluşturur.

Sonuç olarak su yolu motifleri, sadece bir süsleme öğesi değil; hayatın devinimini ve evrensel dengeyi dokuma yüzeyine aktaran, doğa ile inanç arasındaki kopmaz bağın görsel bir kanıtıdır.

KAYNAKÇA

Acar, B.B. (1975). *Kilim ve Düz Dokuma Yayımları*, Akbank Yayınları.

Acar, B. B. (1982). *Kilim, Cicim, Zili, Sumak Türk Düz Dokuma Yayımları*, Eren Yayıncılık.

Atlıhan, Ş. (2023). Muğla Fethiye Kilimleri. *Türk Kilimleri Kilim Cicim Zili Palas*. Ayşen Soysaldı (Ed.), (s.1349-1392). Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.

Aydın Ö., ve Kavcı Özdemir E. (2005). İzmir Atatürk Müzesi Deposunda Bulunan Cicim Örneklerinin Benzer Yöre Örnekleriyle Karşılaştırılması, *Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Sanat Dergisi*, s.35-46.

Aytaç, Ç. (1982). *El Dokumacılığı*, MEB.

Çoruhlu, Y. (2023). Türk Kilimlerinde Sembolizmi. *Türk Kilimleri Kilim Cicim Zili Palas*. Ayşen Soysaldı (Ed.), (s.55-94), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.

Deniz, B. (2000). *Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yayımları*, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.

- Diler A. ve Gallice, M. (2018). *Kilimin Sembolleri Unutulmuş Bir Dilden Kesitler*, Alfa Araştırmaları.
- Erbek, M. (2002). *Çatalhöyük'ten Günümüze Anadolu Motifleri*, Kültür ve Turizm Bakanlığı.
- Er, B., Sarıkaya Hünerel, Z. (2012). Bir İletişim Aracı Olarak El Sanatları. *Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi*, 1(1), 169-177.
- Erdoğan, S. (2023). Türkçedeki Su ve Suyun Terim Olarak Örne, Dokuma ve İşleme Sanatlarına Yansımaları. *Disiplinler Arası Dil Araştırmaları Dergisi*, 7, 39-59.
- Eroğlu, A. A. (2023). Çoruh Vadisi Cicim ve Zili Dokumaları. *Türk Kilimleri Kilim Cicim Zili Palas*. Ayşen Soysaldı (Ed.), (s.389-416), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.
- Erzincan, A., Yıldız, N., Erken, E., Parlak, D., Akbak, S., Evren, B., Ebeoğlu, S., Arslan, M., Mercin, L. (2021). Anadolu Kilim Motiflerinin Sofra Seramiklerine Yansımaları. *Medeniyet Sanat- İMÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi*, 7(1), 127-162.
- Genç, M. (2023). Mersin Zili ve Cicim Dokumaları. *Türk Kilimleri Kilim Cicim Zili Palas*. Ayşen Soysaldı (Ed.), (s.1255-1304), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.
- Genç, M. ve Öztürk, G. (2023). Cennete Açılan Kapılar Denizli Çal'da Tespit Edilen Paşa Kapısı (Cennet Kapısı) Desenli Torbaların Teknik ve Desen Açısından İncelenmesi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi* (60), 222-242. <https://doi.org/10.35237/sufesosbil.1398728>.
- Kalafat, Y. (1995). Doğu Anadolu'da Eski Türk İnançlarının İzleri. *Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını*.
- Karakelle, A., Kayabaşı, N., (2018). Hatay/Reyhanlı Kilimlerinde Bulunan Yaşam ile İlgili Motifle, *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 22(3), 2633-2646.
- Kılıç, Y., & Eser, E. (2017). Eskiçağ Toplumlarının Mitolojisinde Ölümsüzlük Arayışı (Ölümsüzlük Sembolü Olarak Bazı Bitki, Su ve Hayvanlar). *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 4(13),122-156.
- Kılıçarslan, H. (2023). Yalvaç Kilim, Cicim ve Zili Dokumaları. *Türk Kilimleri Kilim Cicim Zili Palas*. Ayşen Soysaldı (Ed.), (s.789-821), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.
- Ocak, A. Y. (1983). *Bektaşî Menâkıbnâmelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri*. Enderun Kitabevi.
- Oymak, İ. (2010). Anadolu'da Su Kültünün İzleri. *İlahiyat Fakültesi Dergisi* 15(1), 35-55.
- Ögel, B. (1989). *Türk Mitolojisi, Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar*. Türk Tarih Kurumu, Cilt I.
- Ölmez, F.N, Etikan, S., Kılıçarslan, H. (2023). Kırşehir Kilim, Cicim, Zili ve Sumak Dokumaları. *Türk Kilimleri Kilim Cicim Zili Palas*. Ayşen Soysaldı (Ed.), (s.961-1001), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.
- Özkartal, M. (2015). Türk Mitolojisi ve Sanat Eğitimindeki Yeri. *Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*. 5, 83-98.
- Öztürk, İ. ve Özkan Tağı, S. (2018). Sakarya İli Kaynarca İlçesi Yenidünya Kilimleri, *The Journal of Academic Social Science*, 6(77), 474-491, DOI: 10.16992/ASOS.14092.
- Roux, J. (2002). *Türklerin ve Moğolların Eski Dini*. Kabcacı Yayınevi.
- Sert, N. ve Susuz, M. (2018). Geleneksel Türk Motif Örnekleri ile Amerika Yerlilerinin Ayakkabı Desenleri Arasındaki Benzerlikler, *Kalemişi Dergisi*, 6 (11), 11-155.
- Soysaldı, A. (2023). Burdur'da Kilim, Cicim ve Zili Yaygılar. *Türk Kilimleri Kilim Cicim Zili Palas*. Ayşen Soysaldı (Ed.), (s.493-529). Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.
- Sönmeztürk, G., Tecelli, A., İşbilir, S. (2023). Mersin Olgunlaşma Enstitüsünde Üretilen Anahtarlıklarda Türk Motiflerinin İncelenmesi, *Kültürel Miras Araştırmaları Dergisi*, 4(2), 61-71.
- Sökmen, S. (2023). Bitlis Kilim Cicim Zili Palas Dokumacılığı. *Türk Kilimleri Kilim Cicim Zili Palas*. Ayşen Soysaldı (Ed.), (s.55-94). Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.
- Şehriyar, G. (2017). Mitolojide Su Unsuru ve Onun Köroğlu Hikayesine Yansımaları, *Azerbaijan National Academy Of Sciences Sayı*, 86(69), 398-221.

- Taş, E. (2023). Heybe Dokumalar. *Efeakademi Yayınları*.
- Taş, E. (2023). Van-Hakkâri Yörelere Havsız Dokumaları. *Türk Kilimleri Kilim Cicim Zili Palas*. Ayşen Soysaldı (Ed.), (s.716-750). Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.
- Türkan, K. (2012). Türk Dünyası Masallarında Su Kültü, *Millî Folklor*,24(93), 135-148.
- Türkyılmaz, A. (2013). İslamiyet Öncesi Türklerde Su Kültü ve Günümüze Yansımaları. *Bilim ve Kültür-Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi*, 04, 83-100.
- Uçar, T. F. (2004). *Görsel İletişim ve Grafik Tasarım*, İnkılap Yayınevi.
- Uğurlu, A. ve Uğurlu, S. S. (2023). Çanakkale Kilimleri. *Türk Kilimleri Kilim Cicim Zili Palas*. Ayşen Soysaldı (Ed.), (s.532-565), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.
- Ünsal, E. (2019). İslam Mitolojisi ve Estetiği Bağlamında Türk Manzara Resminde Deniz / Su Metaforu. *Sanat ve Tasarım Dergisi*, 9(2), 370-387. <https://doi.org/10.20488/Sanattasarim.691298>.
- Yıldız, A. (2017). Mitolojik Bir Değer Olarak Türk Sanatında Önsüzden Sonsuza Suyolu ve Zikzak. II Beynəlxalq Türk Dünyasının Ortak Dili – Naxışlar Simpoziumunun Materialları, s. 4(5), 124-126.